

**Ge_{1-x}Sn_x YARIMO‘TKAZGICHLI QATTIQ QORISHMA ZONA TUZILISHIN
XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM , FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

XORAZM VILOYATI

ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

Fizika-matematika fakulteti

70530901– Fizika (yo‘nalishlar bo‘yicha) 2-kurs magistranti

JUMANIYOZOVA DARMONJON RO‘ZMETOVNA

ILMIY RAHBAR: dots. ASATOVA UMIDA POLVONOVNA

Hozirgi vaqtda nanoelektronika, optoelektronika va fotonika sohalari jadal rivojlanmoqda. Ushbu sohalarda samarali ishlovchi materiallarni yaratish muhim vazifa hisoblanadi. An'anaviy Si va Ge asosidagi yarimo‘tkazgichlar fotonika uchun mos emas, chunki ular bilvosita energetik bo‘shliqqa ega.

Ge_{1-x}Sn_x qattiq qorishmasi esa Sn miqdorini oshirish orqali bilvosita bo‘shliqdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘shliqli materialga aylanishi mumkin, bu esa uni optoelektron qurilmalar, lazerlar va infraqizil detektorlar uchun istiqbolli materialga aylantiradi. IV-guruh qotishmalari kremniy (Si) bilan mos keladigan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoqli bo‘shliq (bandgap) materiallarini yaratish yo‘lida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Bu materiallar kremniy asosidagi metall oksid yarim o‘tkazgich texnologiyasi va undan keyingi yangi elektron qurilmalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Si va Ge materiallarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoqli bo‘shliqqa ega emasligi, ulardan optoelektronika va fotonika qurilmalarida foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi, chunki kerakli optik xususiyatlarni hosil qilish uchun ortiqcha deformatsiya kiritilishi talab etiladi.

Ge va Sn elementlarini qotishma sifatida birlashtirish IV-guruh materiallarining yorug‘lik chiqarish qobiliyatining yetishmovchiligini bartaraf etish uchun istiqbolli yechim hisoblanadi.

Ushbu magistrlik dissertatsiyasida, ushbu tadqiqotda Ge_{1-x}Sn_x yarim o‘tkazgichli qattiq qorishmaning zona tuzilishining xususiyatlari o‘rganilib tahlil qilindi. Ge (germaniy) va Sn (kalay) atomlarining nisbatiga qarab, qotishmaning elektron tuzilishi, energiya zonalari, o‘tish teshiklari va bog‘lanish xususiyatlari o‘rganildi. Ishda zichlik funksional nazariyasi (DFT) asosida kvant-mexanik hisob-kitoblar olib borilib, Ge_{1-x}Sn_x qorishmasining zonalar diagrammasi, tarmoqlanish parametrlari va bog‘lanish energiyalari aniqlandi. Olingan natijalar ushbu materialning infraqizil diapazonda optik va elektron qurilmalarda qo‘llanish imkoniyatlarini baholashga yordam beradi. Tadqiqot natijalari Ge-Sn qotishmalari asosidagi yangi avlod yarim o‘tkazgich qurilmalarini yaratishda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi kutilmoqda.

Ge_{1-x}Sn_x qattiq qorishmasining zona strukturasi (energetik zonalar) elektron xossalarini o‘rganish uchun **DFT (Density Functional Theory, ya'ni zichlik funksional nazariyasi)** qo‘llanildi, bu zamonamizdagi eng samarali kvant-mexanik usuldir. DFT – bu yaqinlashgan va soddalashtirilgan versiyasidir deya olamiz Shredinger tenglamasining to‘liq yechimi emas, . Bu usul material ichidagi elektron zichligini hisoblash orqali ularning umumiy energiyasi, zona strukturalari, o‘tish zonalari va boshqa kvant xossalarini aniqlash imkonini beradi.

Hisoblash ishlari uchun **Quantum ESPRESSO** dasturiy paketi tanlandi. Bu dastur ochiq kodli bo'lib, ko'plab DFT asosidagi hisob-kitoblarni bajarish imkoniyatiga ega. Uning yordamida atomlararo potentsiallar (pseudopotentials), to'liq funksiyalar va energiya spektrlari hisoblandi. Xmgrace programmasida grafiklar chizish uchun foydalanildi. Bundan tashqari, olingan natijalarni tahlil qilishda **k·p (k nuqta va p operatori) modeli** ishlatildi. Bu model real hisoblangan zona struktura ma'lumotlarini matematik formulalar orqali ifodalash va ularning xatti-harakatini oddiy modellar bilan tushunishga yordam berdi

Biz $Ge_{1-x}Sn_x$ yarimo'tkazgichli qattiq qorishma zona tuzilishini xususiyatlarini o'rganishda birinchidan, elektron zonalarni, umumiy energiyasini va barqarorligini o'rgandik. Ikkinchidan, buning uchun DFT orqali kompyuterda hisoblashlar qildik, uchinchidan, DFT hisoblashda 2 ta muhim parametr aniqlanishi kerakligini, aks holda noto'g'ri natijalar chiqishini bilgan holda -evtwfc- to'liq funksiyani kesish energiyasi

- k-nuqta ($nk_1=nk_2=nk_3$) - bu esa kristall panjarani qanday aniqlikda bo'lib, har bir nuqtada elektronni hisoblashni bildirishini ko'rdik.

$Ge_{1-x}Sn_x$ yarimo'tkazgichli qattiq qorishma zona tuzilishini xususiyatlarini o'rganishda qaysi hisoblash aniqligi mos kelishini tekshirish uchun:

1. Total energiya bilan yassi to'liqinni kinetik energiyasi konvergensiya qilindi;
2. Total energiya bilan Brillouin zonasidagi k-nuqta qiymatlarini konvergensiya qilindi.
3. Ge (germaniy) ni optimal panjara parametrini aniqladik.
4. Ge (germaniy) ni taqiqlangan zonasini DFT hisoblashlari orqali $E_g=0,66$ eV ekanligini ko'rdik.
5. 300 dona k nuqta uchun energiyalar hisoblandi.

1. Umumiy energiya bilan yassi to'liqinni kinetik energiyasini konvergensiya qilindi.

Buni qilishdan maqsad nazariyasidan ma'lumki elektronlarni yassi to'liqlar deb qaraladi, yassi to'liqlarni esa kinetik energiyasi bo'ladi. Har bir elektronga bir to'liq funksiyasi mos keladi. Bu grafikda x o'qda to'liq funksiyasini kinetik ya'ni kesilgan kinetik energiyasi ko'rsatilgan. Buni biz keying hisoblashlar uchun optimal variantini olish uchun bajardik, chunki bu grafikdan ko'rinib turibdi bu sistemaning umumiy energiyasi o'zgarib kelyapti ya'ni E_{cutwfc} 60 da umumiy energiya o'zgarmadi, energiya stabillashdi, keyingi hisoblashlar uchun bu qiymatni ishlatish uchun aks holda hisoblash xato chiqadi. Bu ishni bajarib olish albatta vaqtni ham tejaydi, hamda energiya stabillashgan yerida hisoblashlar to'g'ri chiqadi. (1.1-rasm)

1.1-rasm. Umumiy energiya bilan yassi to'lginni kinetik energiyasini konvergensiya

2. Umumiy energiya bilan Brillouin zonasidagi k nuqta qiymatlarini konvergensiya qilindi va optimal variantini aniqlandi.(1.2-rasm)

1.2-rasm. Umumiy energiya bilan Brillouin zonasidagi k nuqta qiymatlarini konvergensiya

Bu grafik asosan DFT hisoblashlarimizda qilingan k-nuqta natijasini ko'rsatadi, ya'ni bunda Brillouin zonasi o'lchami 8 ga tengligi aniqlandi.

3.Ge (germaniy) ni optimal panjara doimiysini aniqlandi.Grafik quyida keltirilgan.(1.3-rasm)

1.3-rasm. Ge (germaniy) ni optimal panjara doimiysini aniqlangan grafigi

Ge (germaniy) ni optimal panjara doimiysi DFT hisoblashlari orqali 10,6094 bor birlikda, 5,61427 A^0 (angstrom) birlikda chiqdi. Keyin Ge ni eksperimental tarzda olingan panjara doimiysi 5,657 A^0 ekanligini bilgan holda quyidagicha hisob-kitob qilindi.

$$5,657 \text{ A}^0 - 5,61427 \text{ A}^0 = 0,04273$$

$$0,04273 : 5,657 = 0,00753474$$

Ya'ni xatolik 0,0075 % chiqdi bu degani eksperiment bilan deyarli mos degani. Keyingi hisoblashlar uchun Ge (germaniy) ni panjara doimiysini 10,6094 Bor birlikdagi qiymatini oldik.

4. Ge (germaniy) ning DFT orqali taqiqlangan zonasi hisoblandi. Quyidagi grafik olindi. (1.4-rasm)

1.4- rasm. Bu grafik germaniyaning (Ge) kristall holatdagi energiya zonalari tuzilmasini ko'rsatadi.

Yuqorida bajarilgan 3 ta ishni natijasi asosida DFT hisoblashlarida Ge ni taqiqlangan zona kengligi 0,66 eV ekanligini hisobladik. DFT da deyarli 0K ga yaqin past temperaturada hisobladik. Bunda:

valent zona maksimumi- 5,5795 eV;

O'tkazuvchan zona minimum-6,2422 eV bo'ldi.

$6,2422 - 5,5795 = 0,66 \text{ eV}$ ekanligi chiqdi. Eksperiment bilan bir hil deyarli.

Biz bu hisoblagan natijalar 2 atom uchun olib borildi. Ko'p atom uchun hisoblashlar ko'p vaqtini olar edi.

Germaniyaning kristall holatdagi energiya zonalari tuzilmasi grafigida quyidagilar ko'rsatilgan.

Y o'qi ($E - E_F$ [eV]): Bu elektronlarning energiyasi. 0 nuqta — E_F (Fermi darajasi): Elektronlar to'ldirilmagan va to'ldirilgan zonalarni ajratuvchi energiya darajasi. X o'qi: Kristallning turli nuqtalaridagi simmetriya yo'nalishlari: L, Γ , X, U, K — kristall panjara ichidagi maxsus nuqtalar (Brillouin zonadagi nuqtalar) Bunda muhim joylar quyidagilarni bildiradi:

1. Valent zonasi (eng pastki chiziqlar, pastda)

-Bu elektronlar joylashgan eng yuqori energiya darajalari.

-Fermi darajasi (0 eV) dan pastda joylashgan.

2. O'tkazuvchanlik zonasi (eng yuqoridagi chiziqlar, yuqorida)

-Bu yerda erkin elektronlar harakatlanishi mumkin.

3. Taqiqlangan zona (energiya oralig'i):

-Fermi darajasining yuqori va pastki qismidagi zonalar o'rtasida bo'shliq.

-Germaniy to'g'ridan-to'g'ri band gap ga ega emas — ya'ni maksimal valent zonasi va minimal o'tkazuvchanlik zonasi bir xil k-nuqtada emas. Bu indirekt band gap deyiladi.

$Ge_{1-x}Sn_x$ qattiq qorishmasining zona tuzilmasiga Sn elementining ta'siri: DFT va k-p modellar orqali tahlili

Germaniyga 3% qalay (Sn) qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ qattiq qorishmasining elektron zona tuzilishini o'rganish hozirgi kunda yarimo'tkazgichlar texnologiyasida muhim o'rin tutadi. DFT (Zichlik funksional nazariyasi) va k-p metodlari yordamida zona tuzilmasi va zonalararo energiya o'zgarishi aniqlanadi. Ushbu ish Quantum ESPRESSO dasturi orqali amalga oshirildi.

Hisoblashlar uchun birinchi prinsiplar asosidagi DFT metodi tanlandi. Kvant mexanik hisoblar Quantum ESPRESSO dasturida olib borildi. k-p modeli esa zona tuzilmani aniqlash va tahlil qilish uchun qo'llanildi.

DFT asosida olib borilgan hisob-kitoblar quyidagicha tashkil qilindi:

- Pseudopotensial: Meta-GGA (r^2 SCAN) funksionalidan foydalanildi.
- ecutwfc (kesilgan kinetik energiya): Avvalgi konvergensiya grafigiga asosan 60 Ry tanlandi.
- k-nuqta panjara ($n_{k1} = n_{k2} = n_{k3}$): $8 \times 8 \times 8$ bo'yicha tanlandi (konvergensiya asosida).
- Germaniyaning optimal panjara doimiysi 10.6094 (Bohr birlikda) aniqlangan.
- Germaniyaning taqiqlangan zona kengligi 0.66 eV deb topildi.
- Struktura optimizatsiya: $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ uchun tuzilgan superpanjara optimallashtirildi.
- Element qo'shilishi: Germaniy kristall panjarasidagi atomlarning 3% qismi Sn bilan almashtirildi.

2.1-rasm. $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ qattiq qorishmasi uchun zona tuzilmasi

Zona tuzilmasidan ko‘rinadiki, Sn aralashmasi ta‘sirida taqiqlangan zona torayadi va o‘tkazuvchanlik zonasi pastga siljiydi (Z –nuqta). Valant zona yuqoriga siljiydi (Γ -nuqta). Ya‘ni $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ uchun Valant zona maksimumi- 5.703 eV
O‘tkazuvchan zona minimum – 6.283 eV
 $E_g = 6.283 - 5.703 = 0.56$ eV

2.2-rasm. $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ qattiq qorishmasining proyeksiyalangan holatlar zichligi.

Zichlik holati grafigidan ko‘rinadiki, chap tomonda valent zonasi va o‘ng tomonda o‘tkazuvchanlik zonalar orasida aniq bo‘shliq mavjud va u Sn konsentrasiyasining oshishi bilan qisqaradi. Grafikdan ko‘rinadiki $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ qattiq qorishmasi yarim o‘tkazgich bo‘lib, taqiqlangan zona yaqinida electron holatlar zichligi past, Ge atomining p-orbitalari valentlik zonani, Sn atomining s-va p-orbitalari esa o‘tkazuvchanlik zonani hosil qilishda ishtirok etmoqda. Bu natijalar DFT hisob- kitoblari orqali r^2 scan (Meta -GGA) funksionali yordamida olingan.

2.3-rasm. $2 \times 2 \times 3$ superhujayra

Yuqoridagi barcha natijalar shu superhujayradan olingan. Bunda 96 ta atom bor.

Natijalar Sn konsentratsiyasi oshishi bilan taqiqlangan zona kamayishini ko'rsatadi, bu esa $Ge_{1-x}Sn_x$ qorishmalarning infratovush va infraqizil ilovalarda qiziqarli bo'lishiga sabab bo'ladi.

Sn soni	a (Å)	b (Å)	c (Å)	α (°)	β (°)	γ (°)	Hajm (Å ³)
0							
3	11.2879	11.2879	16.9298	90.002	90.002	90.0015	2157.1226
4							
5							
6							
7							
8							

2.4-rasm. $Ge_{1-x}Sn_x$ qattiq qorishmasining Sn konsentratsiyasiga qarab kristall panjara parametrlari va hajmining o'zgarishi.

Ge (germaniy) ni optimal panjara doimiysi DFT hisoblashlari orqali 10,6094 bohr birlikda, 5,61427 Å⁰ (angstrom) birlikda chiqdi. 3 % Sn (qalay) qo'shilgandan keyin 5,643 Å⁰ (angstrom) ya'ni 10,6643 Bohr bo'ldi. Ya'ni panjara doimiysi Sn miqdori ortishi bilan muntazam ravishda oshadi, bu esa qattiq qotishma tarkibida Sn atomlarining yirik radiusi bilan izohlanadi. Panjara doimiysi Sn miqdori ortishi bilan muntazam ravishda oshadi, bu esa qattiq qorishma tarkibida Sn atomlarining yirik radiusi bilan izohlanadi.

$$a_{Ge_{1-x}Sn_x} = (1-x) \cdot a_{Ge} + x \cdot a_{Sn} \quad (3.3.1)$$

Bu yerda: $a_{Ge} = 10.64$ Bohr - sof germaniy uchun optimal panjara doimiysi,

$a_{Sn} = 11.45$ Bohr - qalay uchun panjara doimiysi

$x = 0.03$ - Sn konsentratsiyasi (ya'ni 3 %)

Hisoblash:

$$a_{Ge_{0.97}Sn_{0.03}} = 0.97 \cdot 10.64 + 0.03 \cdot 11.45 = 10.6643 \text{ Bohr}$$

Ya'ni Ge ga 3 % Sn qo'shilganda panjara doimiysi 10.6643 Bohr ga teng bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda $Ge_{0.97}Sn_{0.03}$ qattiq qorishmasining DFT va k·p metodlari yordamida o'rganilgan natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- Sn qo'shilishi natijasida taqiqlangan zona (band gap) kamayadi, ya'ni 0,56 eV atrofida bo'ldi. Ya'ni to'g'ri o'tish 0,714 eV, noto'g'ri o'tish 0,56 eV. Bu Sn atomlari sababli valent va o'tkazuvchan

zonalar yaqinlashganini bildiradi. Sn atomlari zonalarning egriligini o'zgartirdi-bu esa kuchsizroq massa (effektiv massa) va o'tkazuvchanlik yaxshiroq deganidir.

- Elektron strukturada sezilarli o'zgarishlar yuz beradi. Sn qo'shilishi sababli valent zonadagi maksimal energiya nuqtasini biroz yuqoriga ko'tarilib, o'tkazuvchanlik zonasidagi minimal nuqtani esa pastga tushirilganligi ko'rildi. Bular k.p modeli orqali aniqlandi ya'ni bu model DFT orqali olingan natijalarni oddiyroq umumlashirilgan matematik formula orqali tasdiqlashga yordam berdi.

- Panjara doimiysi oshadi.

- Ushbu ishning yangiligi shundaki:

Ge_{0.97}Sn_{0.03} uchun zona tuzilmasining aniqligi yuqori darajada hisoblab chiqildi.

Avvalgi Ge uchun DFT hisoblangan band gap qiymati (0.66 eV) Sn qo'shilgandan so'ng 0.56 eV ga tushgani isbotlandi. Bu esa Ge asosidagi optoelektron qurilmalarning past energiyali (infraqizil) diapazonlarda ishlashiga imkoniyat yaratadi. Ge-Sn tizimining hisoblash orqali o'rganilishi eksperimental ishlarga tayanch bo'lishi mumkin

Bu natijalar Ge_{1-x}Sn_x qorishmalarining optoelektronika va infraqizil texnologiyalar uchun istiqbolli material ekanligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gupta, S. Chen, R., Margetis, J., et al. (2013). GeSn technology: Extending the performance of Si-based photonics. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 19(4), 6100112. [GeSn texnologiyasining Si-fotonikaga ta'siri]
2. Kresse, G., & Furthmüller, J. (1996). Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set. *Physical Review B*, 54(16), 11169. [DFT hisoblash usullarining asosiy manbasi]
3. Kohn, W., & Sham, L. J. (1965). Self-consistent equations including exchange and correlation effects. *Physical Review*, 140(4A), A1133. [Kohn-Sham tenglamalari asosida DFTni rivojlantiruvchi manba]
4. Hohenberg, P., & Kohn, W. (1964). Inhomogeneous Electron Gas. *Physical Review*, 136(3B), B864. [Zichlik funksional nazariyasining (DFT) nazariy asosi]
5. Camacho-Aguilera, R. E., et al. (2012). An electrically pumped germanium laser. *Optics Express*, 20(10), 11316–11320. [Ge asosidagi lazerlar haqida]
6. Baroni, S., Dal Corso, A., de Gironcoli, S., & Giannozzi, P. (2001). Phonons and related crystal properties from density-functional perturbation theory. *Reviews of Modern Physics*, 73(2), 515. [Quantum ESPRESSO paketining nazariy asosi]
7. Giannozzi, P. et al. (2009). QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 21(39), 395502. [Quantum ESPRESSO dasturi haqida to'liq ma'lumot]
8. 20. V.G. Deibuk, Yu.G. Korolyuk. *Semicond. Phys., Quant. Electron. Optoelectron.*, 8(1), 1 (2005).
9. 21. V.G. Deibuk, Yu.G. Korolyuk. *Semicond. Phys., Quant. Electron. Optoelectron.*, 5(3), 247 (2002).

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

10. 22. T. Soma, K. Kamada, H. Matsuo Kagaya. *Phys. Status Solidi B*, 147, 109 (1988).
11. Moontragoon, P., Sweeney, S. J., & Jarjour, A. F. (2007). The electronic band structure and optical gain of Ge–Sn alloys for lasers. *Journal of Applied Physics*, 102(8), 083707.
[GeSn materiallarining elektron va optik xossalari]
12. Wirths, S., et al. (2015). Lasing in direct-bandgap GeSn alloy grown on Si. *Nature Photonics*, 9(2), 88–92.
[GeSn qotishmasining to‘g‘ridan-to‘g‘ri energetik bo‘shliqqa aylanishi va lazerlarda qo‘llanishi]
13. Chang, G. C., & Spector, H. N. (1970). *Theory of Semiconductor Band Structure*. Prentice Hall.
[k·p modelining nazariy asosi]

